

**XIX ASRDA RUS OLIMLARINING DENGIZ BO'YLAB TASHKIL
ETGAN ILMIY EKSPEDITSIYALARI**

Ibodullayeva Umida Komiljon qizi

Buxoro davlat universiteti magistanti

Ibodullayevaumida82@gmail.com

**НАУЧНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ РУССКИМИ
УЧЕНЫМИ ВОКРУГ МОРЯ В XIX ВЕКЕ**

Ибодуллаева Умиды Комилжон кизи

магистрант Бухарского государственного университета

Ibodullayevaumida82@gmail.com

**SCIENTIFIC EXPEDITIONS ORGANIZED BY RUSSIAN SCIENTISTS
AROUND THE SEA IN THE 19TH CENTURY**

Ibodullayeva Umida Komiljan kizi

master student of Bukhara State University

Ibodullayevaumida82@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada XIX asrda buyuk rus tadqiqotchilarning dengiz bo'ylab olib borgan sayohatlari, ular kashf qilgan yangi yerlar hamda yangi hududlardagi hayot haqida ma'lumot berilgan. Rus olimlarining XIX asrda qilgan olamshumul kashfiyotlarining jahon ilm-fan taraqqiyotiga qo'shgan hissasi tahlil qilingan.

Аннотация

В статье представлены сведения о морских путешествиях великих русских землепроходцев в XIX веке, открытых ими новых землях, жизни в новых краях. Анализируется вклад российских ученых в развитие мировой науки в XIX веке

Annotation

This article provides information about the sea voyages of the great Russian explorers in the 19th century, the new lands they discovered, and life in new regions. The contribution of Russian scientists to the development of global science in the 19th century is analyzed

Kalit so'zlar: Antarktida, Shimoliy Amerika, Kruzenshtern, Nadejda, batometr, okeanografiya, kaaram-tamo, Maklay, antropologiya.

Ключевые слова: Антарктида, Северная Америка, Крузенштерн, Надежда, батометр, океанография, каарам-тамо, Маклай, антропология.

Key words: Antarctica, North America, Kruzenshtern, Nadezhda, bathometer, oceanography, kaaram-tamo, Maclay, anthropology.

XIX asr rus tadqiqotchilari tomonidan amalga oshirilgan eng yirik geografik kashfiyotlar davri hisoblanadi. Bu tadqiqotlar ruslarning atrofdagi dunyo haqidagi fikrlarini boyitdi va imperiyani rivojlantirishga o'z hissasini qo'shdi. Bu davrda Rossiya o'z orzusini amalga oshirdi, ya'ni uning kemalari jahon okeaniga chiqdi. Rossiya endi o'z oldiga dengizlarni, Shimoliy Amerika, Tinch okeani, sibir va Uzoq Sharq, Arktika va Antarktidani o'rganish vazifalarini qo'ydi. Avvalo Bering bo'g'oziga tutash hududlarni o'rganishga e'tibor berildi. Shu munosabat bilan 1799-yilda Rossiya-Amerika savdo kompaniyasi tashkil etildi. Amerika qirg'oqlarini o'rganishga bo'lgan qiziqish Rossiyaning dunyo bo'ylab birinchi sayohatini amalga oshirishga undadi. Birinchi rus ekspeditsiyasi Xitoy, Yaponiya bilan savdo aloqalarini yo'lga qo'yish va Shimoliy Amerika hamda Uzoq Sharqdagi rus yerlariga yuklarni yetkazib berish uchun yo'llar izlash maqsadida tashkil etiladi.

O'rta Osiyoning mashhur tadqiqotchisi bo'lgan N.M.Prjevalskiy o'z asarlarida ekspeditsiyalarga: "Yo'l gilamdek yotmaydi, yovvoyi cho'l uni do'stona tabassum bilan kutib olmaydi, ilmiy kashfiyotlar uning qo'lingizga shunday tushmaydi. Yo'q. Siz kashfiyotlar uchun mashaqqatli mehnat, ham jismoniy, ham ma'naviy sinovlar

bilan tovon to'lashingiz kerak", deb ta'rif beradi. Qiyinchiliklardan ko'nglini yo'qotmaydigan, fe'l-atvori va bukilmas irodasini namoyon etgan tadqiqotchilargina muvaffaqiyatlarga erishadilar. Shunday tadqiqotchilardan biri Ivan Fyodorovich Kruzenshterndir. U 1770-yida Estoniyada kambag'al zodagon oilasida tug'ilgan. O'n besh yoshida u dengiz korpusiga yuborilgan. Kruzenshtern bu yerda o'zining insonparvarlik qarashlari bilan ulg'aydi, hattoki korpus direktori ham bo'lib o'quvchilarga otalarcha munosabati bilan o'z davridan yarim asr oldinda bo'lgan ustoz bo'lib shakllandi. Shvedlar bilan urush boshlanayotgani uchun Kruzenshtern 1788-yilda korpusdan ozod qilinadi. Keying yil yanvar oyida u mister lavozimiga ko'tarilib Mstislav kemasiga harbiy xizmatga yuborildi. Ivan Fyodorovichning xo'jayini taniqli kapitan Mulovskoy edi. Mstislav kemasi Rossiyada birinchi marta dunyo bo'lab ekspeditsiyaga chiqayotgan edi. Ammo bu ekspeditsiya shvedlar bilan bo'lgan urush va jangda Mulovskoyning vafot etishi tufayli amalga oshmay qoldi. Vaqt o'tishi bilan bu vazifa Kruzenshternga topshirildi. U urushdan so'ng Britaniya flotida xizmat qilib tajriba orttiradi. Kruzenshtern Amerikadagi inglizlarga qaram yerlar bilan tanishib Rossiyaga qaytadi va imperator Pavel I ga o'zining dunyo bo'ylab safar loyihasini taqdim etadi. Ammo bu loyiha qo'llab-quvvatlanmadi. Kruzenshtern o'z lohihasini Aleksandr I taxtga chiqqandan so'ng amalga oshirdi. 1802-yil avgustda Kruzenshtern Kamchatkaga va Amerikaning shimoli-g'arbiy qirg'oqlariga boradigan ikkita kemaning boshlig'i etib tayinlandi. Kruzenshtern ikkinchi kemaning boshlig'i qilib ingliz flotida xizmat qilgan o'rtog'i leytenant Yuriy Lisyanskiyni tayinladi. Lisyanskiy ham dengizchilik mahorati, tajribasi va ilmiy bilimlari bo'yicha xo'jayinidan kam emasdi. Londonda 2 ta kema sotib olindi. Birinchi kema 450 tonnali bo'lib unga "Nadejda" nomi berildi. Bu kemaga Kruzenshtern boshchilik qilgan. Ikkinchi kema 370 tonna bo'lib, u "Neva" deb nomlangan. Kemalar 1803-yil iyun oyida inglizlar hamrohligida Kronshtadtga yetib kelishadi. Rossiya savdo vaziri N.Rumyansov 13-iyunda Kruzenshternga maktub yuboradi. Maktubda vazir Kruzenshternga dengizning noma'lum yuzasini o'rganishni maslahat beradi. 1803-yil 7-avgutda ikkala kema

Kronshtadtdan suzib ketdi. “Nadejda” komandasi 58 kishidan, “Neva” komandasi esa 47 kishidan iborat edi. Ular ko’p sonli ko’ngillilardan tanlab olingan edi. Ekspeditsiya o’sha vaqtning eng mukammal astronomic, fizik va navigatsion asboblari bilan jihozlangan edi. Ekspeditsiya o’z oldiga ikki okeanni kesib o’tish, o’zining dovullari bilan mashhur bo’lgan Gorn burnini aylanib o’tish va kam tashrif buyurilgan qirg’oqlarga tashrif buyurishni maqsad qilib qo’ydi. “Nadejda” Kopengagenga, keyin Angliyaga, Kanar orollariga tashrif buyurdi. 1803-yil 26-noyabrda 11 ta to’p o’qlari bilan ekvatorni kesib o’tdi va Braziliyaga tushdi. 1804-yilda ular Gorn burnini aylanib o’tib Tinch okeaniga kirishdi. 1804-yil 8-oktabrda kema Nagasaki ko’rfaziga langar tashladi. Bu yerda tadqiqotchilar yarim yildan ko’proq vaqt qolib ketdilar. Ruslardan hech kim shaharga kiritilmadi. Kemadan yuborgan elchini qirg’oqdagi qattiq qo’riqlanadigan xonaga olib ketishadi. Ekipajga qirg’oqda devor bilan o’ralgan maydonda qolishga ruxsat beradilar. Yaponlar ruslarga bu yerda joylashgan Gollandiya kemalari bilan aloqa qilishni ta’qiqladi. Hattoki ular bilan Yevropaga xat berib yuborishga ham ruxsat berishmadi. Yaponlar imperator yuborgan maktub va sovg’alarni ham qabul qilishmadi. Ammo shularga qaramasdan, Yaponiya hukumati olti oy davomida kemani oziq-ovqat bilan ta’minladilar va kemani davlat hisobidan ta’mirlab berdilar. 1805-yil 17-aprel kuni “Nadejda” Nagasakini tark etib Yaponiya dengizi bo’ylab Kamchatkaga qaytib ketdi. Sayohat davomida Xondo(Nipon), Iezo(Xokaydo) va Saxalinning janubiy qismi xaritaga tushirildi. Kruzenshtern kemasi 1806-yil 19-avgustda 3 yildan ko’proq vaqt sarflab Kronshtadtga yetib keldi. Shu bilan ruslarning birinchi ekspeditsiyasi nihoyasiga yetdi. Kruzenshtern ekspeditsiyasi ulkan ilmiy va amaliy natijalarga erishdi. Tinch okeanining shimoli-g’arbiy qismida ko’plab tadqiqotlar o’tkazildi. Ko’plab astronomik hamda meteorologik kuzatuvlar olib borildi. Etnografik, lingvistik materiallar to’plandi. 1809-1812-yillarda Kruzenshtern o’zining uch tomli “Dunyo bo’ylab sayohat” asarini chop ettirdi. Bu asar tez orada juda mashhur bo’lib ketdi va turli tillarga tarjima qilindi. “Dunyo bo’ylab sayohat” asari Kruzenshternga shuhrat keltirdi va unga Fanlar akademiyasining faxriy a’zosi unvonini

berdi. Kruzenshtern 1813-yilda “Kapitan Kruzenshternning dunyo bo’ylab sayohati atlası” nashrdan chiqdi. 1823-1826-yillarda esa Tinch okeanining tasdiqlangan va tuzatilgan xaritalarni o’z ichiga oluvchi “Janubiy dengiz atlası”ni nashr ettirdi. 1845-yilda buyuk va insonparvar kapitan Rus geografik jamiyatining ta’sischilaridan biriga aylandi. Lisyanskiy esa sayohat davomida Gavayi orollaridan birini topdi. Bu orolga Lisyanskiy nomi berildi. U Gavayi orollaridan shimolga suzib, Shimoliy Amerikaning g’arbiy sohilidagi Rossiya-Amerika kompaniyalari joylashgan ilmiy kuzatish bazasiga boradi. U yerda orol tabiati va etnografik kuzatishlar olib bordilar. Keyin orqaga aytadilar va Atlantika okeani bo’ylab shimol tomon suzib Peterburgga qaytib keladi. Lisyanskiy boshchiligidagi ekspeditsiya a’zolari o’zlari bo’lgan haqida ko’plab tarixiy, geografik va etnografik ma’lumotlar to’plab keladilar.

“Nadejda” va “Neva” kemalarida dengiz oqimlari, suv harorati va zichligi ustidan olib borilgan ko’p sonli kuzatishlar-oceanografiya fanining rivojlanishiga asos berdi. Kruzenshtern va Lisyanskiy nomlari esa nafaqat Rossiya tarixida, balki jahon geografiya fani tarixida o’chmas iz qoldirdi. Lekin ruslarning birinchi dunyo bo’ylab ilmiy ekspeditsiyasi leytenant O.E.Kotzebue qo’mondonligida amalga oshirildi. Kotzebue 1815-yildan 1818-yilgacha vaqt davomida Tinch okanidan Atlantika okeaniga yo’l topish uchun dengiz bo’ylab sayohat qildi. Bu safar davomida Alyaska qirg’oqlari o’rganildi va Tinch okeanining markaziy tropik qismida orollar topildi. Birinchi marta suv namunalarini olish uchun o’sha ekspeditsiya a’zosi fizik talaba E.X.Lens tomonidan ixtiro qilingan batometr ishlatilgan. Ammo Kotzebue ekspeditsiyasi oxiriga yetkazilmadi. Bunga sabab Tinch okeanidagi bo’ron edi. Kotzebue kemasining kovak qismi bo’ron paytida sinib ketdi. Natijada Kotzebue va bir nechta dengizchilar nogiron bo’lib qoldilar. Biroq, bu ekspeditsiya tufayli Tinch okeanining xaritasida Rumyantsev, Kruzenshtern, Kutuzov, Suvorov kabi rus olimlarining nomlari paydo bo’ldi.

1819-yilda Rossiya harbiy dengiz vazirligi yangi kashfiyotlar uchun ikkita ekspeditsiya tashkil etishni boshladi. Ularning biri janubga, ikkinchisi shimoliy qutbga

borishi kerak edi. Ekspeditsiyalardan biri ikkita kemada Antarktidaga jo'natildi. Birinchi kema 40 metrlik "Vostok" kemasi bo'lib, ekspeditsiya boshlig'i kapitan Bellinsgauzen edi. Ikkinchi - "Mirniy" kemasiga esa leytenant Lazerov qo'mondonlik qildi. "Vostok" va "Mirniy" shpallari dengiz va astronomic asboblardan jihozlangan edi. Ekspeditsiya dunyoning narigi tomoniga yo'l oldi va rus kemalarini nima kutayotganini oldindan bilish juda qiyin edi. Ular katta masofani bosib o'tdilar va safar davomida bor-yo'g'I uch kishini yo'qotdilar. 1819-yil 2-noyabr kuni ular Rio-de-Janeyroga yetib kelishdi. 15-dekabrda esa J.Kuk tomonidan kashf qilingan Janubiy Jorjiya oroliga suzib kelishdi. Bellinsgauzen bu orolni shunday ta'riflaydi: "Sohil ko'rinishidan tosh tog'lardan iborat bo'lib, ularning cho'qqilari qor bilan qoplangan. Bo'shliqlar va daralar muz bilan to'ldirilgan. Biz qirg'oqqa yaqin yurgan bo'lsak-da, sariq-yashil moxadan boshqa hech nima ko'rmadik. Butun orol to'liq muz bilan qoplangan".

1819-yil 25-dekabrda "Vostok" va "Mirniy" kemalari Janubiy Sandvich orollariga yetib borishadi. 1820-yil 16-yanvarda esa ular Antarktida qit'asining yaqinidagi malika Marta yerlariga yaqinlashdilar. Bu qirg'oqlarga hali hech kim tashrif buyurmagan va xaritaga qo'yilmagan edi. 1820-yil 27-yanvarda kemalar Antarktida doirasini kesib o'tdilar. Ertasi kuni M.P.Lazerov o'z kundaligiga "Biz g'ayrioddiy balandlikdagi qotib qolgan muzni uchratdik... u ko'rish mumkin bo'lgan masofaga cho'zildi."- degan satrlarni kiritdi. Kapitanning bu ta'riflari Antarktidaning birinchi ta'rifi bo'ldi. Bellinsgauzen bu yerga Aleksandr I Qirg'og'i deb nom berdi. Biroq yo'l butkul muz bilan qoplangani tufayli qirg'oqqa yetib borolmadi. Agar u qayiq'larni tushirib, bo'yingacha yetib boganida edi, ruslar Antarktida yerlariga birinchi bo'lib qadam bosgan bo'lardilar. Ammo Bellinsgauzen kemalari sharqqa-Dreyk bo'g'oziga qarab yurdi. Rossiyalik tadqiqotchilar J.Kuk yechilmas deb hisoblagan muammoni hal qildilar. Ular nafaqat Antarktida qirg'oqlariga uch marta yetib kelishdi, balki materikni ham chetlab o'tishdi. Tadqiqotchilar kemada 751 kun bo'lgan va shundan 100 kun muzda bo'lishgan. O'lis baland janubiy kengliklarda sayohatning davomiyligi bo'yicha,

o'rganilgan hududlarning ko'lami bo'yicha Rossiya Antarktidasi hali ham tenggi yo'q va eng ajoyib Antarktida ekspeditsiyalaridan biri hisoblanadi. Bellinsgauzen va Lazerov kemalari sayohat davomida 90 000 kilometrdan ortiq masofani bosib o'tishdi. 1820-yil mart oyida muzning to'planishi tufayli navigatsiya imkonsiz bo'lib qoldi va kemalar Antarktidani tadqiq qilishni tugatib orqaga qaytdi. 1821-yil 24-iyulda ekspeditsiya Kronshtadtga qaytib keldi. Imperator Aleksandr I ning shaxsan o'zi shpallarga tashrif buyurdi va ekipaj a'zolari bilan bir necha soat vaqt o'tkazdi. Sayohat davomida oltinchi qit'adan tashqari rus dengizchilari 29 orol va marjon rifini topdilar va xaritaga tushirdilar. Orollarning butun guruhini Bellinsgauzen Rossiya dengiz floti vaziri sharafiga Markiz de Traversey arxipelagi deb nomladi. Geografik kashfiyotlardan tashqari ko'plab qimmatli astronomic, okeanografik va meteorologik kuzatuvlar ham olib borildi. Kompasning magnit egilishlarini aniqlash bo'yicha juda ko'p ishlar qilindi va ayniqsa muz ustida ko'p tadqiqotlar olib borildi. Ekspeditsiya fan tarixida birinchi marta Antarktidaning muzlik qirg'oqlarini tavsiflab berdi va bunda suzuvchi muzlarni o'rganishga katta e'tibor berdi. Bellinsgauzen va F.M.Novosilskiy muzlarni tasniflash bo'yicha birinchi urinishlarni amalga oshirdilar. Ularning turlari va farqlarini tasvirlab berdilar. Ushbu kashfiyot bilan rus dengizchilari jahon ilm-faniga eng katta hissa qo'shdilar. Ular dunyoda birinchi bo'lib Antarktida muzliklariga yaqinlashdilar. Bu qahramonliklari uchun Bellinsgauzen kapitan-komandir unvoni va 3-darajali Muqaddas Vladimir ordeni, Lazerov 2-darajali kapitan, kemalarning barcha leytenantlari 4-darajali Muqaddas Vladimir ordenlari bilan taqdirlandilar. Shuningdek, barcha ekipaj a'zolari pul mukofotlari bilan taqdirlandilar. Ularning nomlari Antarktidani kashf etgan rus dengizchilarining jasorati sifatida insoniyat yilnomalariga abadiy kirdi.

Yana shunday tadqiqotchilardan biri Nikolay Nikolayevich Mikluxo-Maklaydir (1846-1888). Uning boshqa tadqiqotchilardan farqi shundaki, Maklay noma'lum yerlarni kashf qilish uchun ekspeditsiyaga chiqmagan, balki Yevropa madaniyatiga ta'sir qilmaydigan ibtidoiy xalqlar hayotini o'rgangan. Mikluxo-Maklay

o'zining birinchi sayohatini 1866-yilda 21 yoshida boshlagan. U o'sha yili mashhur zoolog Ernst Gekkel bilan birga Kanar orollariga tashrif buyuradi. Uch yildan so'ng, ya'ni 1869-yilda Maklay Qizil dengiz qirg'oqlarga suzib ketadi va u yerda juda boy va qimmatli ilmiy materiallar to'plashga mavaffaq bo'ldi. U mahalliy aholi ta'qib qilmasligi uchun sochini ustarada qiradi, yuzini bo'yaydi va arabcha kiyim kiyib mahalliy til va islom dinining qoidalarini o'rganadi. 1869-yilda Maklay Geografiya jamiyati kengashida Qizil dengiz faunasi, qirg'oqlari tuzilishi, aholisining tumush tarsi va urf-odatlarini haqida ma'ruza qiladi. Xuddi shu paytda olimda bundanda kattaroq hududlarni tadqiq qilish uchun Tinch okeani orollariga sayohat qilish va ibtidoiy odamlar turmush tarzini o'rganish rejasi paydo bo'ladi. U bu rejasini amalga oshirish uchun 1870-yil 27-oktabrda "Vityaz" nomli rus harbiy kemasida Kronshtadtdan dunyo bo'ylab sayohatga otlandi. Maklay Tinch okeanining shimoliga borishi kerak edi, ammo u Yangi Gveniya orolining shimoli-sharqiy qirg'og'idagi Astrolyabiya buxtasida to'xtadi. Chunki bu yerda Maklay hali aloqada bo'lmagan aholi yashar edi. Olim ikki hamrohi bilan chaylada yashay boshlaydi. Olim birinchi bor kelib tushgan ushbu qirg'oq rus tilidagi manbalarda Maklay qirg'og'i deb ataladi. Kemaning qirg'oqlarga yaqinlashishi mahalliy aholi tomonidan dunyoning oxiri sifatida qabul qilindi, ammo hech narsa sodir bo'lmadi. Oroldegilar oldilariga oq tanli odam kelganini ko'rib avval quvonishdi. Chunki ular o'zlarining qadimiy ajdodlari Rote keldi deb o'ylashgan. Ko'p erkaklar undan sovg'a olib kelish uchun qayiqlarda kemaga yaqinlashdilar va kemada ham ular iliq kutib olindi. Birdan ekipaj a'zolari xursandchilikdan to'plardan o'q otadilar. Mahalliy aholi esa bu ovozdan dahshatga tushib qirg'oqqa suzdilar. Ular qirg'oqda kutayotganlarga buyuk ajdodlari Rote emas, balki yovuz ruh Buka kelganini aytishadi. Bir yarim yil davomida Maklay va uning do'stlari mahalliy aholi hisoblangan papuaslar bilan birga yashadi. Ular bilan do'stlashib, ularning tili, urf-odatlarini, xo'jaligi va faoliyatlari haqida tadqiqotlar olib bordilar. Avvaliga oroldagilar undan qochib xotini va bolalarini yashirdilar. Ular turli ishoralar bilan olimni oroldan ketishini talab qilardilar va unga qarab kamondan o'q

otardilar. Faqatgina olti oydan so'ng tadqiqotchi qishloqqa qabul qilindi va ularning inoq do'stlariga aylandi. 1872-yil dekabr oyida tadqiqotchini olib ketish uchun rus harbiy kemasi keladi. Lekin papuaslar Maklayni kemaga chiqishga qo'yishmay, uni orolda doimiy yashab qolishga undashgan. Olimga, hatto yangi uy qurib xohlagan papuasga uylanishini va'da qiladilar. Ammo, olim ularga yana qaytib kelishini va'da qilib vataniga jo'nab ketadi.

Maklayning papuaslarga bo'lgan ochiq do'stona munosabati ularni o'ziga rom etgan. Shu uchun ham orolliklar Maklayni oydan kelgan deb o'yildilar va uni "kaaramtamo" deb chaqirishgan. Ularning nazdida sayyohning vatani Rossiya oyda joylashgan mamlakat edi. Papuaslar bilan birga o'tkazgan yillari Maklayga ko'p narsa berdi. Olimning sayohati tufayli mahalliy aholining muloqot vositasi-melaneziya tili Yevropa faniga ma'lum bo'ldi. Papuaslar olimning familiyasi Mikluxoni aytishda qiynalardilar va shu uchun familiyani o'zlarining talaffuzlariga moslab "Maklay" deb atashgan. Olim papuaslarga bo'lgan cheksiz hurmati tufayli keyinchalik ushbu so'zni o'z familiyasiga qo'shib ishlatgan. Bu yuksak insoniylikning yorqin ifodasi edi. Mikluxo-Maklay papuaslarning hayotida shunchalik faol ishtirok etganki, turli urushlar yoki ovga ketish paytida papuaslar bolalarni olimga ishonib topshirib ketardilar. Bu esa Maklayning aholi orasida yuksak hurmatga sazovor bo'lganligidan dalolat beradi. Olim usta diplomat bo'lganligi uchun papuaslarning turli guruhlarini o'rtasidagi mojarolarni ham tinch yo'l bilan hal qilib bergan. Mikluxo-Maklay Yangi Gvineyaga hammasi bo'lib besh marta safar qiladi. Maklay boshchiligidagi ekspeditsiya a'zolari 1879-1880-yillarda Melaneziya orollariga safar uyushtiradi. Bu orada Yangi Gvineyaga ham bir marta sayohat qiladilar va 1883-yil Peterburgga qaytib keladilar. Maklay sayohat davomida to'plagan materiallarni Fanlar akademiyasining muzeyiga topshiradi. U shu yili "Skobelev" nomli harbiy kemada Sidney shahriga boradi va 4 yil davomida antropologik, geografik va etnografik tadqiqotlar olib bordi hamda 1887-yilning may oyida o'z vataniga qaytib keldi. Insonparvar tadqiqotchi umrining oxirgi yillarida mahalliy aholini himoya qilishni o'zining asosiy vazifasi deb bildi. U

Britaniya hukumati oldida aholining orolga kelgan kemalar tomonidan ekspluatatsiya qilinmasligini ta'minlash uchun choralar ko'rdi. Mazlum xalqlarning do'sti Gollandiya hukumatiga qul savdosini yo'q qilishni so'rab murojaat qildi. Biroq, ming afsuslar bo'lsinki, Maklay 1888-yil 2-aprelda vafot etdi. Mikluxo-Maklay antropologiya va etnografiya sohalarida tadqiqotlar olib borib sayohatlari davomida tub aholining nadaniyati, turmush darajasini o'rgangan. U ilm-fanda inson zotining birligi va odam irqularining o'zaro qardosh ekanligi g'oyasini ilgari surdi. Maklay o'sha paytda Yangi Gvineya aholisi boshqa irqlardan farq qiladi degan qarashni inkor etadi. Uning sayohat davomida yozgan kundaliklari geografiya, etnografiya, antropologiya, zoologiya, biologiya kabi fanlar uchun hali o'zining kashf etilishini kutib yotgan bebaho xazina hisoblanadi. Olimning ilmiy merosi hozirgacha to'liq chop etilmagan. Maklay hayotlik chog'ida 76 ta ilmiy ishini nashr etishga ulgurdi. Qolganlari esa olim o'lganidan keyin 1923-yilda nashr etilgan. Geografik kashfiyotlar tarixida Maklayning nomi sharafligi o'rinni egallaydi, lekin ko'pgina xalqlar uni mazlum xalqlarning himoyachisi sifatida xotirlaydi.

Shunday qilib, rossiyalik dengizchilar va olimlar o'zlarining dengiz bo'ylab olib borgan sayohatlari buyuk kashfiyotlarga olib keldi va bu ular jahon ilm-fanining rivojlanishiga sezilarli darajada o'z hissalarini qo'shdilar. Ekspeditsiyalar davomida butun dunyoga notanish bo'lgan ko'pgina geografik nuqtalar, orollar, bo'g'ozlar kashf qilindi va ularga taniqli rus olimlarining nomlari berildi. Rus olimlarining bu tadqiqotlari geografiya, okeanografiya, etnografiya, antropologiya, zoologiya kabi fanlarning rivojlanishiga turtki bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Л.С.Берг.История русских географических открытий.Москва.Изд-во АН СССР, 1962, 90-100 с
2. Bolalar uchun ensiklopediya.Geografik kashfiyotlar.Toshkent.Davr, 2013, 58-60-b

3. К.Гадоев, С.Бердиева.Жахонгашта сайёҳ
олимлар.Тошкент.О'zbekiston, 2012, 203-210-b

4. Лисев К.А., Ефремов В.Я. ДОСТИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
В XIX В. // Материалы IX Международной студенческой научной конференции
«Студенческий научный форум»

Internet manbalari

1.www.hotel-al.ru

2.www.mhi-ras.ru

3.[www. википедия.ру](http://www.википедия.ру)